

Responsabilidad Social Empresarial y las MiPymes del estado de Guerrero: Una mirada reflexiva

P.A. Leyva Alarcón^{1*}, M.I. Peralta Rodríguez¹, M.O. Espinobarros Salinas¹, Y. Santana Cardoso²

¹ Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

² Programa Educativo de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, Av. Catalina Pastrana s/n, C.P 40032 Iguala de la Independencia, Guerrero, México.

*paula.la@chilpancingo.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Este documento es una investigación aplicada de tipo exploratoria y descriptiva, en donde se presenta el desarrollo histórico y minucioso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las MiPymes, que abarca desde sus orígenes hasta su impacto inter empresarial y social tanto a nivel nacional como internacional, pasando por las teorías organizacionales que la han respaldado a lo largo de la historia, hasta tocar su estrecha relación con las empresas pequeñas y medianas en nuestro México, así como las condiciones particulares de las mismas en el estado de Guerrero, todo esto con el fin de identificar la gran importancia de estos dos conceptos tan determinantes para la sustentabilidad social y por ende de las empresas de cualquier giro y tamaño.

Palabras clave: Estado de Guerrero, MiPymes, responsabilidad social empresarial, teorías organizacionales.

Abstract

This document is an exploratory and descriptive applied research, which presents the historical and meticulous development of Corporate Social Responsibility (CSR) and MiPymes, ranging from its origins to its inter-business and social impact both at the national and international levels. international, through the organizational theories that have supported it throughout history, until touching on its close relationship with small and medium-sized companies in our Mexico, as well as their particular conditions in the state of Guerrero, all this with in order to identify the great importance of these two concepts that are so decisive for social sustainability and therefore for companies of any type and size.

Key words: State of Guerrero, MiPymes, corporate social responsibility, organizational theories.

Introducción

La RSE es fundamental desde su surgimiento, permite identificar la función que poseen los establecimientos, con la finalidad de que estas devuelvan beneficios con ética empresarial para perfeccionar la situación de vida de un conjunto de personas y su entorno, con el objeto de contribuir a solucionar problemas como la pobreza, el medio ambiente, entre otras. Las microempresas, pequeñas y medianas empresas reconocidas por las siglas MiPymes cuentan con un rezago en este tema, mientras que las grandes empresas se encuentran muy avanzadas en la RSE, tal como lo menciona [1].

Las MiPymes en México, son un segmento importante en la economía y como fuente generadora de capital humano en el país y en el estado de Guerrero. De manera tradicional se clasifican por los siguientes atributos: sector, tamaño, número de trabajadores y como criterio complementario el total de ventas anuales.

El presente artículo busca analizar las definiciones, teorías organizacionales que sustentan la RSE además de identificar las características de MiPymes, mostrando un comparativo a nivel nacional y del estado de Guerrero, de acuerdo a las características de: tamaño, establecimientos (unidades económicas) y capital humano (personal ocupado).

Metodología

Se realizó una investigación aplicada de tipo exploratoria y descriptiva. Es exploratoria, debido a que este tema no se había abordado a detalle, asimismo, es descriptiva porque busca identificar los rasgos esenciales de la población objeto de estudio [2]. Para poder llevar a cabo este proyecto se utilizaron diferentes herramientas de recolección de información tales como: documentos, archivos, artículos, etc., Así como el método deductivo que consiste en investigar de lo general a lo particular, realizando un estudio del conocimiento acumulado relativo al tema.

Se efectuó una revisión documental sobre el tema objeto de estudio, la cual incluye diferentes actividades desde la búsqueda, recolección, así como procesar la información de manera adecuada y coherente para convertirla en un documento científico para su presentación y difusión. [3]

Se realizó una revisión analítica de la literatura correspondiente la cual, de acuerdo a [4] consiste en detectar la información relativa al tema, consultarla e identificarla, así como obtenerla. Una buena práctica consiste en revisar las fuentes de información de los artículos o libros consultados, para ampliar el campo de información. Asimismo, es recomendable al realizar una búsqueda avanzada en alguna base de datos de información, el uso de operadores booleanos como and y or, y obtener información de fuentes confiables, de preferencia de fuentes primarias.

Estado del arte de la RSE

A nivel internacional

La RSE nace en 1920, sin embargo, en la década de 1950 y 1960 se expande y fortalece, teniendo como esencia que, si las empresas utilizan bienes y recursos y con ello obtienen utilidades, tienen la obligación moral de devolver una parte a la sociedad que los apoyó [5].

La RSE entre otros aspectos busca impactar en el desarrollo sostenible de una comunidad. La Norma ISO 26000:2010 [5] focaliza en la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a los impactos de sus decisiones, las cuales se relacionan con la sociedad y el medio ambiente enmarcadas dentro de un marco de actuación ético y transparente.

La filantropía, que consiste en donaciones o apoyo económico a causas caritativas, tiene un impacto positivo en la sociedad, siendo una parte que integra la RSE. Además de las prácticas laborales, derechos humanos, cuidado al medio ambiente, protección al consumidor [6]. Las organizaciones surgen para atender dos puntos básicos: generar riqueza y generar bienestar [7]. El marketing social es un elemento clave para desarrollar la RSE [1], en virtud de que busca generar conciencia en las personas de una comunidad para la atención de aspectos prioritarios de tipo social y ambiental.

Para que las empresas logren distinguirse como socialmente responsables, tienen que diseñar una estrategia de RSE, que impacte tanto en la Sociedad como dentro de la empresa; trabajando para lograr el desarrollo y bienestar de todo su personal, considerando diferentes aspectos como el físico, intelectual, emocional, así como cumplir las leyes y reglamentos en materia laboral. [5].

A nivel nacional

Dentro de las instituciones que colaboran para lograr la responsabilidad social se encuentran: el Centro Mexicano para Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), las cuales conceden un distintivo denominado Empresa Socialmente Responsable (ESR), la RSE es considerada como una imagen modelo al que aspiran llegar las empresas buscando la

coexistencia del buen trato al personal, los valores, la comunidad, el cuidado del medio ambiente y la gestión de la empresa. [8]

La RSE en México, todavía tiene un gran camino por recorrer, y formar parte cotidiana de las grandes empresas. [1] realizaron una investigación, aplicando un cuestionario a 234 restaurantes de hasta 50 empleados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México; cuyos resultados enfatizaron que los propietarios son un papel muy importante dentro de la implementación de un programa de RSE, y al contar con información sobre sus ventajas, procesos y beneficios impactaran de manera positiva con su personal y con el medio que los rodea, generando consciencia en materia ambiental y social.

A nivel estatal

En el estado de Guerrero, actualmente tienen el distintivo de ESR® 2020 otorgado por el CEMEFI y AliaRSE, las siguientes empresas: Realty River, S.A. de C.V. (micro); Comedores La Hora del Lunch, S. de R.L. de C.V. (pequeña); Colegio Hipócrates, S.C. (mediana); Constructora el Hujal, S.A. de C.V. (mediana); Bancomer, S.A. Fideicomiso F-21785 Azul Ixtapa (grande). Con ello se observa que hace falta una mayor difusión del distintivo ESR, para su futura adopción por parte de las empresas.

Se realizó un estudio exploratorio en los restaurantes de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo del estado de Guerrero, México, para saber si los empresarios identifican a la Responsabilidad Social [RS], como una estrategia de mercadotecnia y que acciones en concreto pueden aplicar, encontrando que existe poco conocimiento respecto al concepto de RS, de igual manera desconocen la importancia de esta actividad en los negocios [9].

Teorías organizacionales que apoyan la RSE

Las teorías organizacionales han tenido como punto de desarrollo a las empresas, principalmente las privadas o de particulares ya que es dentro de éstas, donde ha evolucionado la administración, de acuerdo a [10]: El aumento en la creación de empresas ha modificado el interés de las personas que las conforman, debido a que ahora no solo se centra en los aspectos económicos, de competencia o hasta de reconocimiento, sino que se están enfocando en la ética empresarial, la responsabilidad social se ha concientizado por lo que se ha vuelto una necesidad el beneficiar a la sociedad para que los sectores involucrados también contribuyen a su propio crecimiento.

La RSE estableció un parteaguas en la forma que se gestionaban las empresas en el pasado a comparación del presente; [11] con base en esto, muchas de las teorías organizacionales empezaron a evolucionar con un enfoque de mayor responsabilidad social.

A principios del siglo XX hubo un gran desarrollo de teorías organizacionales debido al propio desarrollo de nuevas empresas, creciendo tanto en número como en diversidad de actividades, por lo cual se presentaron nuevas e importantes aportaciones en este ámbito de teorías organizacionales surgiendo de esta etapa las más representativas en el ámbito empresarial [11].

Las teorías contemporáneas en las que se abordó la RSE y que son las más representativas de ésta, según [11] serían: Teoría General de Sistemas (TGS), Teoría de las nuevas Relaciones Humanas (TNRH), Teoría del comportamiento Humano (TCH), Teoría de la Contingencia (TCON), Teoría Institucional (TI), Propuesta teórica del Caos (TC), Desarrollo Organizacional (DO), cada una de ellas ha hecho y sigue haciendo aportaciones fundamentales para el avance en la implementación de la RSE como parte de la cultura organizacional y no solamente como un requisito para lograr un reconocimiento o acceder a una certificación.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), está clasificada bajo diferentes perspectivas, las clasificaciones permiten asimilar la nueva tendencia de las empresas a invertir recursos en aspectos de ética y responsabilidad social, tanto en empresas con fines de lucro, como en las que tienen fines sociales y éticos [11], cada una de estas clasificaciones, permite brindar mayor claridad en la manera en que las organizaciones pueden y deben actuar para cumplir con la RSE.

Será la clasificación propuesta por [12] en su informe de investigación docente denominado “Responsabilidad Social Empresarial” donde encontramos una clasificación más completa, ya que abarca varias investigaciones en cada uno de sus enfoques, dándonos así una idea más amplia de los investigadores que han desarrollado estudios sobre la aplicación de la RSE en distintos años y bajo diferentes perspectivas. Observamos la Tabla 1, que describe los tipos de teorías, autores y aportaciones sobre la RSE.

Tabla 1. Concentrado de teorías, autores y aportaciones

Tipo de teoría	Autores	Aportación
Instrumentales	Friedman, C.,(1970) Murray, K., Montanari, J. (1986) Litz, R. (1996)	De acuerdo a estos autores y a sus teorías la Responsabilidad Social está relacionada estrechamente con la creación de utilidades y solo por esto es que la empresa busca aplicarla.
Integradoras	Porter, M. y Kramer, M. (2002, 2006) Jones, T. (1980) Vogel, D. (1986) Wilcox. D. (2005)	La relación de las empresas con las Instituciones sociales debe ser de respeto dando prioridad desde su creación a los aspectos éticos, legales, sociales y económicos para así lograr un buen desempeño y un éxito empresarial.
De carácter político	Davis, K. (1960) Donaldson, T. y Dunfee, T.W. (1994) Wood, D. y Lodgson, J. (2002)	El éxito económico de las empresas no es un aspecto obligado para que estas involucren la responsabilidad social en su operatividad.
La ética y la moral en las empresas	Freeman, R.E. (1983) Kaku, R. (1997) Annan (1999) o Pacto Global de Naciones Unidas Chomali, F. y Majluf, N. (2007)	La importancia del bien común, dio lugar al desarrollo de estas teorías al reconocer el impacto que tienen las buenas acciones de las empresas hacia la sociedad que las rodea.

Fuente: Elaboración propia con base en [12]

Cuando se practica la responsabilidad social, las empresas tienen la obligación de estar conscientes de la trascendencia que tienen sus actos y las consecuencias de estos sobre los stakeholders, esto se logra conociendo e integrando estándares adecuados a sus decisiones relacionadas con la cuestión social. De acuerdo con [12] en la actualidad las empresas tanto públicas como privadas deben integrar a la responsabilidad social en sus actividades y operaciones, viéndola como un medio para la mejora en su imagen, riqueza y nivel de competitividad en un mercado.

Atributos de las MiPymes.

Las MiPymes en México, son esenciales para las economías locales, estatales y nacionales, constituyen la mayoría de establecimientos, negocios o empresas en el país, contribuyendo con una gran demanda de millones de empleos, por todo lo anterior se consideran que son las encargadas principales de generar empleos con más del 72% [14].

Las microempresas, son relativamente pequeñas, se encuentran en cualquier parte a nuestro alrededor, representan el 90% del total de establecimientos, negocios o empresas en el país y con una intervención en el empleo con más de 37% de fuerza laboral, siendo una gran parte empresas comerciales y de servicios, y unas pocas en la industria; las microempresas por lo general son empresas familiares en donde el dueño del negocio es el gerente y la persona que realiza una gran parte de las actividades entre las cuales es estar en contacto y brindar una experiencia de servicio a los clientes. [15].

Una pequeña empresa emplea un número bajo de trabajadores, además no tiene un gran volumen en las ventas de los productos o servicios que ofertan, la Secretaría de Economía en México las identifica como pequeños establecimientos autónomos, obtener ganancias es su principal objetivo, se dedican a la producción, transformación y/o prestación de servicios para cumplir concretas necesidades de una entidad [16]. Este tipo de tamaño por lo regular es operada y administrada de manera independiente, figurando más de 4% del total de las empresas que se encuentran en territorio mexicano y con una participación en el empleo con más de 30% de fuerza laboral.

Las medianas empresas por lo regular surgen a partir de un lento crecimiento, son establecimientos dedicados a los sectores de: comercio, servicios e industria. La Secretaría de Economía en México [16] menciona entre sus principales atributos resalta la competitividad, además de incorporar talento humano que realice diferentes actividades administrativas y funcionales que apoyen a los objetivos organizacionales. A nivel país, aportan aproximadamente el 1%, en fuerza laboral el 17% y producen más del 22% generando un indicador económico de Producto Interno Bruto (PIB) en el País.

El 30 de junio de 2009 el Periódico Oficial del Gobierno Mexicano, establece los criterios para determinar la estratificación o clasificación, catalogándose como: Micro, Pequeña y Mediana empresa, considerando como atributos: número de trabajadores y monto de las ventas anuales, para obtener el Tope Máximo Combinado de cada categoría, o tamaño de la empresa. En la tabla 2, se muestra la estratificación de las MiPymes.

Tabla 2 Estratificación de las empresas

Empresa	Sector	Número de Trabajadores	Monto de ventas anuales (mdp)	Tope Máximo combinado*
Micro	Todas	0-10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	11-30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	11-50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	31-100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	51-100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Industria	51-250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

Fuente: Elaboración propia con base al Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. [17]

Principales características de las MiPymes en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el Censo Económico 2019, el estado de Guerrero tiene un total de 244,355 establecimientos, correspondiendo al sector comercial el 44.8%, al de servicios el 31.2%, así mismo a las manufacturas con un 21.8% y el 2.2% a actividades de otros sectores, todos los anteriores atendidos por 822,393 personas [18].

En la Tabla 3: MiPymes a nivel nacional y en el estado de Guerrero, se observan los resultados sobre los establecimientos y personal que laboran en dichas economías, observando los altos porcentajes que ocupan las microempresas [19], las cuales en su mayoría cuentan con personal mayor de 40 años, en cambio para las pymes y grandes la mayor parte de su personal se encuentra entre los 31 a 40 años, con respecto a la preparación del personal, para las micro y pymes la mayor parte de su personal cuenta con educación básica y dos de cada diez negocios los capacita, mientras que el personal en las empresas grandes cuentan en su mayoría con educación superior y cuatro de cada diez establecimientos capacitan a su personal. [18];

Tabla 3: MiPymes a nivel nacional y en el estado de Guerrero.

Tamaño	Nacional		Estatal	
	Unidades Económicas	Personal ocupado	Unidades Económicas	Personal ocupado
Micro	94.9%	37.2%	97.6%	68.2%
Pymes	4.9%	30.7%	2.4%	25.2%
Grande	0.2%	32.1	% poco significativo	6.6%

Fuente: Elaboración propia con base en [18]

Se debe reconocer que los Censos Económicos han generado información respecto a los negocios formales e informales, en el estado de Guerrero el 23.3% representa a los formales, y el 76.7% a los que no cumplen con esta condición; respecto a los empleos que generan las MiPymes, el 54.4% del personal ocupado labora en negocios legalmente constituidos y 45.6% en establecimientos que no cumplen con dicha formalidad [20].

Cabe mencionar que las mujeres han logrado una mayor participación en las actividades económicas en el centro-sur del país, figurando el estado de Guerrero como la entidad de mayor participación con un 49.8% del total de mujeres en la entidad, así mismo el estado se encuentra entre las diez entidades federativas con mayor vocación comercial, lo que quiere decir que el 37% del personal ocupado se encuentra en el sector comercio [19].

Trabajo a futuro

La intención del presente artículo fue realizar una investigación documental sobre la RSE y las MiPymes en el estado de Guerrero, bajo ese enfoque se pretende a mediano plazo realizar una investigación de campo para identificar la presencia de los aspectos esenciales de la RSE por sector económico de las MiPymes en los municipios de Chilapa de Álvarez y Chilpancingo de los Bravo.

Conclusiones

En esta investigación se realizó el análisis del estado del arte y conceptos de la RSE, las teorías organizacionales que la sustentan, así como de las MiPymes empresas a nivel nacional y en el estado de Guerrero a través de diversos datos estadísticos, que permitieron realizar un comparativo entre dichos ámbitos, respecto a los establecimientos y personal ocupado.

Se hace una reflexión relativa al desempeño que han tenido las MiPymes en el estado de Guerrero, las cuales son fundamentales en la economía del estado en beneficio de las familias guerrerenses, en donde las micro empresas representan el 97.6% de las unidades económicas, empleando al 68.2% de personal ocupado [18]; sin embargo el 76.7% de los negocios son informales [19], por lo que se considera necesario que las MiPymes operen dentro del marco formal y a partir de ello lograr que la RSE esté presente en su quehacer diario; de hecho, operar en la informalidad afecta negativamente a la RSE.

Por último, se propone que para fortalecer la RSE en las MiPymes, se formen redes de colaboración a través de las diferentes cámaras y agrupaciones de acuerdo a su actividad preponderante, así como fomentar la capacitación en el tema utilizando las TIC's, para optimizar y llegar de manera efectiva en la adquisición de competencias que impacten positivamente en el bienestar social de la comunidad guerrerense.

Referencias

- [1] E. A. Sansores Guerrero y J. L. Granados Sánchez, "Responsabilidad social empresarial en México. Un análisis de su implementación en el sector turístico," *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, pp. 431-449, 2017 [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6219241>
- [2] G. P. Guevara Alban, A. E. Verdesoto Arguello y N. E. Castro Molina, "Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)," *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, pp. 163-173, 2020.
- [3] C. Tancara Q, "La investigación documental". *Temas Sociales*, (17), 91-106 Diciembre 1993. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&tng=es
- [4] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación.*, México, D. F: Mc Graw-Hill, 2014.
- [5] A. A. Espitia Cubillos, "La responsabilidad social empresarial (RSE) como elemento estratégico en las mipymes colombianas.," *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, vol. IV, n° 14, p. 75.84, 2015.
- [6] ISO, *Norma internacional ISO 26000. Guía de responsabilidad social*, Suiza: ISO, 2010.
- [7] P. C. Preciado, "El impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en los colaboradores," 9 Septiembre 2019. [En línea]. Disponible en: <https://greatplacetowork.com.mx/el-impacto-de-la-responsabilidad-social-empresarial-en-los-colaboradores/>.
- [8] J. F. Cajiga Calderón, "El concepto de responsabilidad social empresarial," [En línea]. Disponible en: https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf . [Último acceso: 7 julio 2021].
- [9] J. L. Susano García, A. A. Almazán Adame, M. d. S. Cabrera Ríos y A. Méndez Wong, "La responsabilidad social en restaurantes de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. Una visión como estrategia de marketing.," *Tlamati*, vol. 11, n° 1, pp. 41-46, 2020.
- [10] L. C. Navarro, "La Responsabilidad Social Empresarial: Teorías que fundamentan su aplicabilidad en Venezuela," *Sapientia Organizacional*, pp. 167-186, 2016.
- [11] J. F. Herrera Acosta, M. d. C. Vásquez Torres y E. Ochoa Ávila, "La evolución de la Responsabilidad Social Empresarial a través de las teorías organizacionales," *Visión de Futuro*, pp. 82-104, 2020.
- [12] C. Cancino y M. Morales, "Responsabilidad Social Empresarial Documento Docente," *Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Santiago*, 2008.
- [13] S. Sarmiento del Valle, "Gestión estratégica: clave para la responsabilidad de la empresa," *Dimensión Empresarial*, p. 24, 2010.
- [14] INEGI, *Censos económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los establecimientos*, México: INEGI, 2020.
- [15] G. Maldonado Guzmán, J. F. Ojeda Hidalgo, L. J. Uc Heredia, L. E. Valdez Juárez y M. Medina Elizondo, *La microempresa en México*, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2017.
- [16] "Secretaría de Economía," 2010. [En línea]. Disponible en: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario>.
- [17] Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Economía, "Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas," *Diario Oficial de la Federación*, 30 Junio 2009.
- [18] INEGI, "INEGI. Censos Económicos 2019. Resultados definitivos.," 1 Julio 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/> .
- [19] INEGI, "INEGI. Censo Económico 2019 Resultados Oportunos," 1 Julio 2020. [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pdf.
- [20] O. Orellana, "Síntesis de Guerrero. Resultados definitivos del Censo," 17 Julio 2020. [En línea]. Disponible: <https://sintesisdeguerrero.com.mx/2020/07/17/inegi-presenta-los-resultados-definitivos-de-los-censos-economicos-2019-guerrero/> .

- [21] A. R. Hernández Sánchez, E. E. Vargas Martínez, M. Castillo Nechar y L. Zizumbo Villarreal, "Responsabilidad Social Empresarial en Hotelería, un enfoque ético.," *Gestão & Regionalidade*, 34(102), vol. 34, nº 102, pp. 43-57, 2018.